

Delinkvent(qonunga zid)xulq-atvor xavf guruhiga kiruvchi o‘quvchilar bilan ishlash

Sulaymonova Zulfiya Pazliddinovna

Yangiqo'rg'on tumani MMTB ga qarashli 28-sonli umumiy o'rta maktabi
amaliyotchi psixologi

Annotatsiya : Bugun jahondagi murakkab va tez o'zgaruvchan globallashuv sharoitida yoshlar muammolarini hal qilish sohasidagi samarali davlat siyosatini amalga oshirish hamda unda qo'llaniladigan mexanizm va texnologiyalarni takomillashtirib borish nafaqat ijtimoiy barqarorlik balki, umuman, davlat xavfsizligini ta'minlashning muhim omillaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu maqola delinkvent (qonunga zid) xulq-atvor xavf guruhiga kiruvchi o'quvchilar bilan ishlash haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar : Delikvent, xulq- atvor, o'quvchilar, jinoyatchi, qonunga zid.

Аннотация: В современных сложных и быстроменяющихся условиях глобализации реализация эффективной государственной политики в сфере решения молодежных проблем, совершенствование используемых в ней механизмов и технологий остается одним из важных факторов обеспечения не только социальной стабильности, но и безопасности государства в целом. В данной статье основное внимание уделяется работе с учащимися, подверженными риску правонарушительного (противоправного) поведения.

Ключевые слова: правонарушитель, поведение, студенты, преступник, противозаконный.

Abstract: In today's complex and rapidly changing conditions of globalization, the

implementation of effective state policy in the sphere of solving youth problems, improving the mechanisms and technologies used in it remains one of the important factors in ensuring not only social stability, but also the security of the state as a whole. This article focuses on working with students at risk of delinquent (unlawful) behavior.

Keywords: offender, behavior, students, criminal, illegal.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi, “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari va qarorlari, Hukumat qarorlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish maqsadlari, 2030 yilgacha mo‘ljallangan “Yoshlar strategiyasi”, Yoshlar manfaatlari bo‘yicha butunjahon harakatlar dasturi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida 2023 yil 11 aprel kuni “Yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish hamda ular bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari” yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida belgilangan vazifalar bajarilishi nuqtai nazaridan ushbu masalani tadqiq qilish dolzarb hisoblanadi. Delikvent ayb sodir etuvchi huquqbuzar, huquqda ijtimoiy qoidalardan og‘uvchi xulqli shaxs (jinoiyatchi) va b.ni ifodalash uchun ishlatiladigan atama. Jinoiyatchi shaxsi, avvalo jinoiyat subyekting shaxsidir. Jinoiyat qonunchiligiga binoan jinoiyat subyekti uni aynan subyekt deb topish uchun zarur ko‘rsatkichlarga ega bo‘lishi lozim. Bunday ko‘rsatkichlar uchta: jismoniy shaxs (jahonning ba’zi bir mamlakatlarida yuridik shaxslarni xam jinoiyat subyekti deb topish imkoniyati nazarda tutilganki, bunga qo‘shilish qiyin), shaxsning muayyan yoshga to‘lganligi va aqli rasolik. Ammo jinoiyatchi shaxsini tavsiflash uchun jinoiyat subyekting faqat jinoiyat huquqiy belgilari yetarli emas.

Muayyan subyekting jinoiyat sodir etishi faqat jinoiyat sodir etgan odam shaxsi mavjudligini e’tirof etish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Jinoiyat subyekting

shaxsi odamning asosan jinoiy xulq-atvor xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lgan boshqa xar xil ko‘rsatkichlarini ham qamrab oladi. Jinoiy xulq-atvor, eng avvalo, odamni qurshagan borliq, muhit bilan belgilanadi. Lekin, ayni vaqtda, u shaxsning muayyan mayllari, intilishlari, xulq-atvor motivlari va maqsadlarini ham aks ettiradi. Tabiiyki, odam qanday salbiy xususiyatlarga ega bo‘lmasin, agar u jinoyat sodir etmagan bo‘lsa, uni jinoyatchi deb hisoblash mumkin emas.

Jinoyat sodir etganlik holati muayyan odamni g‘ayriijtimoiy shaxs sifatida tavsiflaydi, lekin uning mazmun — mohiyatini to‘liq tushuntirib bermaydi. Jinoyatchi shaxsini to‘laqonli tavsiflash va baholash uchun uning ham ijobiy, xam salbiy xulq-atvorini belgilovchi barcha xislatlari xam o‘z aksini topadi. Jinoyat subyektining shaxsi uch darajada : jinoyatchi shaxsi umumiy tushunchasi nuqtai nazaridan, xar xil toifaga mansub jinoyatchilarning belgilarini aniqlash nuqtai nazaridan va muayyan jinoyat sodir etgan shaxs (masalan, o‘g‘irlik, odam o‘ldirish, nomusga tegish, avtomobilni olib qochish va x.k. jinoyatlar sodir etuvchi shaxslar) darajasida o‘rganilishi lozim.¹

Bugungi kunda yoshlar bilan bog‘liq dolzarb masalalarni hal etish bo‘yicha olib borilayotgan keng ko‘lamli ishlar bilan bir qatorda, sohada yechimini kutayotgan muammoli masalalar ham saqlanib qolayotganligini ko‘rsatmoqda.

Xususan, aksariyat yoshlarda dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va mafkuraviy jarayonlarning mazmun-mohiyatini anglash darajasining yetishmasligi, bu borada mamlakatimiz ma’naviyatiga mos bo‘lgan fikrlar xilma-xilligi holatida yagona yondashuv, tushuncha va tasavvurlarning yetarlicha shakllanmagani terrorism, diniy ekstremizm, aqidaparastlik, mutaasiblik, separatizm, odam savdosi, “ommaviy madaniyat”, narkobiznes kabi turli xavf va tahdidlarga qarshi kurashish dolzarblashib bormoqda. Yoshlar o‘rtasida uchrayotgan bu kabi salbiy holatlarni oldini olish, huquqbuzarlik va jinoyatchilikni keskin kamaytirishga qaratilgan

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Delikvent>

profilaktik ishlar natijadorligini oshirish; mamlakatimizda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda yoshlarning faolligini oshirish, ularda islohotlarga dahldorlik tuygʻusini shakllantirish muhim sanaladi.

Voyaga yetmaganlar va ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi yoshlar oʻrtasida huquqbuzarliklarning oldini olish boʻyicha davlat va nodavlat subyektlar faoliyatini takomillashtirish xorijiy huquqni muhofaza qilish organlari tajribasini oʻrganishni nazarda tutadi. Amaliyot shuni koʻrsatadiki, koʻplab davlatlar voyaga etmaganlar bilan profilaktika ishlarining turli shakllari va usullaridan juda samarali foydalanadilar.

AQShning Florida shtati huquq-tartibot idoralari tomonidan ishlab chiqilgan va aksariyat davlat va xususiy maktablarda amalga oshirilgan yuridik taʼlim dasturi diqqatga sazovor boʻlib, 7-8-sinf oʻquvchilari uchun moʻljallangan dasturning asosiy vazifasi voyaga yetmaganlarni jamiyatda mavjud qadriyatlar tizimi, jinoyat qonunchiligi asoslari va fuqaroning majburiyatlari bilan tanishtirish, shuningdek, qonun va tartibni buzuvchilarni nima kutayotgani haqida tasavvurlarni shakllantirishdan iborat.

Savol-javob formatidan foydalanib, dastur oʻquvchilarni talon-taroj qilish, huquqbuzarlik, buzgʻunchilik, hibsga olishga qarshilik koʻrsatish, noqonuniy qurol saqlash, doʻkonda oʻgʻirlik sodir qilish, oʻt qoʻyish, spirtli ichimliklar, noqonuniy giyohvand moddalarni isteʼmol qilish va qotillik kabi huquqbuzarliklar bilan bogʻliq qonunlar bilan tanishtiradi. Alohida boblarda esa jinoiy faoliyatning oqibatlarini, shuningdek, jamiyatda ularning bajarilishini nazorat qiluvchi qonunlar va maxsus organlar boʻlishi zarurligi koʻrib chiqiladi.

Oʻquv materiali 135 betdan iborat darslikda oʻz ifodasini topgan boʻlib, hatto oʻqituvchilar uchun ham maxsus kitob ishlab chiqilgan. Oʻrganilayotgan har bir qonunni batafsil tushuntirish uchun maxsus taklif etilgan ichki ishlar xodimlari

yordamidan keng foydalaniladi. Bu nafaqat o'rganilayotgan materialga qiziqishni oshiradi, balki kuchli ma'naviy omil bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar politsiya xodimlarini ularga hamdard bo'ladigan, ularning farovonligi haqida qayg'uradigan insonlar sifatida qarashga o'rganadilar.

Los-Anjeles politsiya departamentida (AQSH) noodatiy eksperiment, ya'ni axloq tuzatish muassasalarida o'smirlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha dasturining samaradorligi amalda sinovdan o'tkazib boriladi. Ushbu dasturning maqsadi hali jinoyat sodir etmagan, lekin jinoyatga moyilligi, giyohvandlik yoki g'ayriijtimoiy xatti-harakatlari uchun ichki ishlar organlarida ro'yxatga olingan o'smirlarga psixologik ta'sir ko'rsatishdan iboratdir.

Germaniyada politsiyaning voyaga etmaganlar jinoyatining oldini olish tajribasi ibratli sanaladi. Jumladan, Germaniyada voyaga etmaganlar jinoyatchiligiga qarshi kurashish strategiyasi quyidagi qoidalarga asoslanadi: o'smirlarning noqonuniy xatti-harakatlarga moyilligi ko'p hollarda shaxs shakllanishi jarayoni tugagandan so'ng hech qanday tashqi ta'sirsiz yo'qoladi; davlat organlari tomonidan qattiq choralar ko'pincha salbiy oqibatlariga olib keladi.

Shimoliy Reyn-Vestfaliyada giyohvand moddalar, bedarak yo'qolganlar va voyaga yetmaganlar jinoyatlarini tergov qilish uchun barcha yirik politsiya bo'limlarida maxsus komissariatlar tashkil etilgan bo'lib, komissarlarga o'smirlarning ko'pincha jinoyatchi, jabrlanuvchi yoki guvoh sifatida qatnashadigan holatlarini tahlil qilish topshirilgan. O'smirlar bilan ishlashni nazorat qilish va umumiy muvofiqlashtirish esa ichki ishlar bo'limi rahbariyati tomonidan amalga oshirib boriladi. Jinoyat politsiya bo'limining axborot tizimida voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar bo'yicha maxsus ma'lumotlar bazasi yaratilgan bo'lib, unga kiritilgan ma'lumotlar asosida o'smirlar o'rtasida jinoyatchilik rivojlanishining sabablari va xarakterli xususiyatlari tahlil qilib boriladi. Bunday tadqiqotlar natijalari ichki ishlar organlari xodimlarini o'qitish, tayyorlash va qayta

tayyorlashda foydalaniladi .

Baden-Vyurtembergda jinoiy politsiyaning jinoyatga qarshi kurashuvchi yirik boshqarmalarida voyaga etmagan jinoyatchilar uchun maxsus bo‘limlar mavjud bo‘lib, boshqa xizmatlarda xodimlar faqat voyaga etmaganlar jinoyati bilan shug‘ullanadi. Maxsus bo‘limlar va xodimlarning vazifasi voyaga etmaganlar nafaqat jinoyatchi, balki jabrlanuvchi yoki guvoh sifatida harakat qiladigan barcha holatlarni tahlil qilishga qaratiladi.

Bavariyada politsiyaning voyaga etmagan huquqbuzarlar bilan ishni tashkil etishning yagona shakli mavjud emas, garchi Myunxen politsiyasida voyaga etmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish borasida maxsus yo‘naltirilgan xodimlar faoliyat olib boradi.

Bremen shtatida jinoyat va xavfsizlik politsiyasi doirasida voyaga etmaganlar ishi bilan shug‘ullanuvchi maxsus xizmatlar mavjud. Ushbu xizmatlarning vazifalari aniq belgilangan bo‘lib, voyaga yetmaganlar o‘rtasida jinoyat sodir etilishining oldini olish bilan maxsus qo‘riqlash politsiyasi xizmatlari shug‘ullansa, bolalar va o‘smirlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklarni tergov qilish bilan politsiya shug‘ullanadi.

Gamburg shahri politsiyasi voyaga yetmagan jinoyatchilar bilan ishlashni tashkil etishda xuddi shunday tamoyildan foydalanadi. Uning yagona o‘ziga xos jihati shundaki, yuqorida qayd etilganlar qatorida politsiya apparatida faqat o‘smirlar va yoshlar tomonidan sodir etilgan zo‘ravonlik jinoyatlarini tergov qiluvchi maxsus xizmat faoliyat yuritadi.

Gessen politsiya tuzilmasida voyaga yetmaganlar jinoyati bilan shug‘ullanuvchi uchun maxsus xizmatlar mavjud emas. Bu yerda asosiy e‘tibor komissariyatlar tarkibida o‘smirlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklarni tahlil qilish bilan shug‘ullanadigan maxsus politsiya xodimlarini tayyorlash va ulardan foydalanishga

qaratilgan. Kelgusi yillarda bu borada maxsus surishtiruv guruhleri va komissarliklarni tashkil etish rejalashtirilgan.

Quyida Saksoniyada politsiya balog'atga etmaganlar o'rtasida huquqbuzarlik holatlari bilan bog'liq ishlarni ko'rishda boshqa ijtimoiy xizmatlar bilan yaqindan hamkorlik qiladi. Bunday hamkorlik politsiyaning vazifalari va tegishli ijtimoiy xizmatlarning mas'uliyati o'rtasidagi aniq farqni nazarda tutadi. Shu maqsadda politsiyaning yer bo'limi va ayrim ichki ishlar bo'limlarida voyaga yetmaganlar o'rtasidagi huquqbuzarlik bilan bog'liq masalalarni hal etish bo'yicha yangi komissar lavozimi joriy etildi. Shunga o'xshash tuzilmalar Reynland-Pfalz hududida ham faoliyat yuritadi.

Berlinda voyaga etmagan huquqbuzarlar bilan ishlashni tashkil etishning ancha yuqori darajasiga erishildi. O'smirlar bilan ishlash uchun ichki ishlar bo'limi tarkibida bolalar va o'smirlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklar to'g'risidagi barcha xabar va bayonnomalar, shuningdek, bedarak yo'qolgan voyaga etmaganlar to'g'risidagi arizalar bo'yicha chora ko'radigan maxsus komissariyat tashkil etilgan. Komissarlik xodimlari nafaqat bu holatlarni tekshiradi, balki profilaktika ishlarini ham olib boradi. Yevropaning boshqa mamlakatlaridagi politsiya faoliyati tajribasi ham juda qiziq sanaladi.

1971 yilda Buyuk Britaniya Ichki ishlar vazirligi barcha politsiya boshliqlariga o'z politsiya bo'linmalarida jamoatchilikni jalb qilish bo'limlarini yaratishni tavsiya qilgan xat yubordi. Bunday bo'limlar xodimlari ichki ishlar organlarining 2 foizini tashkil qilishi kerak edi. Ushbu bo'limlarning boshqa ichki ishlar organlari xodimlariga ham tegishli bo'lgan umumiy vazifalariga quyidagilar kiradi: jamoatchilik va ota-onalarni bolalarning xulq-atvori va tarbiyasini nazorat qilishga jalb qilish; yoshlar, ijarachilar uyushmalari, cherkovlar va boshqa tashkilotlar bilan aloqa o'rnatish; maktablarda suhbatlar o'tkazish; voyaga etmaganlar va boshqa shaxslar bilan ichki ishlar organlarining vazifalari haqida tushuntirish ishlarini olib

borish, ularning faoliyati bilan tanishtirish; ichki ishlar organlari xodimlarini tanlash, yoshlarni ichki ishlar organlariga ishlashga jalb etish, huquqbuzarliklar profilaktikasiga jamoatchilik va voyaga yetmaganlarni jalb qilish bo'yicha "maxsus politsiya bo'linmalari" faoliyatini yo'lga qo'yishdir.

Fransiya politsiya departamenti prefekturalarida bolalar va o'smirlar jinoyatlarining oldini olish va barcha ijtimoiy profilaktika xizmatlari faoliyatini muvofiqlashtirish uchun bo'linmalar tashkil etilgan bo'lib, ular politsiya prefekti va milliy jandarmeriya kuchlari nazorati ostida faoliyat ilob boradi. 1982 yil may oyida Fransiya Bosh vaziri Per Mauroy tashabbusi bilan shaharlarda xavfsizlikni ta'minlash va jamoat tartibini saqlash boyicha takliflarni ishlab chiqish uchun komissiya tuzildi. Komissiya tarkibiga turli siyosiy partiyalar (jumladan, muxolif partiyalar) vakillari bo'lgan merlar kiritildi.

Komissiya mahalliy hokimiyat bilan birgalikda 1983-yil yanvar oyida xavfsizlik va jamoat tartibini ta'minlash bo'yicha 70 dan ortiq takliflar tayyorladi va Fransiya Respublikasi Vazirlar Kengashiga kiritdi. Ular orasida shahardan ta'tilga chiqmagan yoshlarning yozgi bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo'yicha "Yoz-yoshlik" va "Ta'til" nomli tadbirlarni alohida ta'kidlash mumkin. Shu maqsadda mavjud va yangi tashkil etilgan yoshlar oromgohlarida o'qituvchi mutaxassislar yordamida tegishli psixologik-pedagogik tayyorgarlikdan o'tgan Fransiya politsiyasi mobil qo'shinlari CRS – Respublika xavfsizlik korpusining maxsus saralangan xodimlari va instruktorlar faoliyat olib boradilar.

1982 yildan boshlab bunday tadbirlarning tizimli ravishda amalga oshirilishi yoshlar orasida "mayda jinoyatlar" toifasiga kiruvchi jinoyatchilik darajasini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi. 1983 yil iyun oyida Fransiya Bosh vazirining farmoni bilan jinoyatchilikning oldini olish boyicha Milliy kengash tuzildi. Mazkur farmon qoidalariga ko'ra, Huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha Milliy kengash tarkibiga Bosh vazir farmoni bilan tayinlangan 68 nafar a'zo kiritilgan

bo‘lib, ulardan 5 nafar deputat (3 nafar quyi palata deputati va 2 nafar senator) 3 yil muddatga, 35 nafar hokim va 28 nafar mansabdor shaxslar profilaktika tadbirlarini o‘tkazishdan manfaatdor bo‘lgan turli tashkilotlar vakili etib tayinlangan. Bundan tashqari, yuqoridagi farmonda huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘yicha idoraviy va kommunal kengashlarni tashkil etish nazarda tutilgan. Hozirda Fransiyada 400 dan ortiq shunday kengashlar faoliyat yuritayotgan bo‘lib, ushbu kengashlar ishida, xususan, keksalarni himoya qilish, yoshlar bilan ishlash boyicha maxsus komissiyalarda ko‘plab politsiya xizmatlari vakillari ishtirok etadilar.

Xorijda voyaga yetmaganlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan funksional jihatdan ixtisoslashtirilgan subyektlar faoliyati amaliyotini tahlil qilish ushbu ishning uchta asosiy yo‘nalishini aniqlash imkonini beradi: birinchi yo‘nalish – voyaga yetmaganlar o‘rtasidagi adliya organlari faoliyatining huquqiy asoslarini yaratish, yangi ijtimoiy texnologiyalarni, ijtimoiy-huquqiy tuzilmalarni va nodavlat tuzilmalarni joriy etish zarurligini ko‘rsatdi, hamda, G‘arbning ko‘p sonli davlatlarida ushbu tajriba ancha vaqt oldin joriy qilingan va ko‘p yillar davomida mavjud bo‘lgan, vaqt davomida nafaqat hayotiyligini, balki mutlaq zarurligini ham isbotladi; ikkinchi yo‘nalish voyaga yetmaganlar o‘rtasidagi huquqbuzarliklarning oldini olish tizimida asosiy tashkiliy va muvofiqlashtiruvchi rol o‘ynaydigan, voyaga yetmaganlar o‘rtasidagi adliyaning o‘zagi bo‘lgan ixtisoslashtirilgan sudlarni tashkil etish bilan bog‘liq; uchinchi yo‘nalish – maxsus profilaktika subyektlarini, shu jumladan politsiya organlari tuzilmasini shakllantirish va ularga gumanistik funksiyalarni yuklashdan iboratdir.

O‘zbekiston sharoitida ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi yoshlar bilan ishlashda hududlarga xizmat safarlari uyushtirish, joylarda ma‘naviy-axloqiy jihatdan muammosi bor, notinch oila farzandlari, jinoyatchilikka moyil bo‘lgan yoki profilaktik ro‘yxatda turadigan yoshlar bilan bevosita uchrashish, safarlar davomida

ma'rifiy tadbirlar o'tkazish, so'rovnomalar olish, orqali qo'lga kiritilgan natijalarni tahlil qilish, tadqiqot natijalari asosida uslubiy ko'rsatmalar tayyorlash maqsadga muvofiqdir.

Ushbu amalga oshiriladigan tadbirlar yoshlarning mentalitetimizga qarshi turli xil yot g'oyalar ta'siriga tushib qolishini oldini olishga qaratilgan tizimli targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borish, tinchlik-osoyishtalikni mustahkamlash, turli xavf-xatarlarga qarshi kurashishda yoshlar ishtirokini kuchaytirish, ma'naviy-axloqiy jihatdan muammosi bor, notinch oila farzandlari, jinoyatchilikka moyil yoki profilaktik ro'yxatda turadigan yoshlar bilan individual tarzda ish olib o'rish tizimi takomillashtirilishiga hissa qo'shiladi. Uyushmagan va tarbiyasida muammo bo'lgan yoshlar muammolari yechilishiga qaratilgan chora-tadbirlar ularning kelajakka va o'ziga ishonchi ortishiga xizmat qiladi. So'rovnomalar orqali hududlarda yoshlar orasida mavjud bo'lgan dolzarb muammolar aniqlanadi va tahlil qilinadi. Muammosi bor yoshlar tarbiyasi "Vatan taraqqiyotiga xizmat qilish va sodiq bo'lish" g'oyasi singdirilishiga ko'maklashiladi. Ular o'rtasida shaxsiy va milliy manfaatlarni uyg'un tutishga doir keng ko'lamli tarbiyaviy yondoshuvga yo'naltiriladi. Shu bilan birga, yuksak axloqiy fazilatlar ega, yurt sha'ni, ornomusi uchun kurasha olishga qodir, ma'naviy immuniteti mustahkam, mehnatsevar, e'tiqodi kuchli shaxs shakllanishiga xizmat qiladi.²

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Delikvent>
2. Jumaniyozova Dilfuza Kamolovna, Toshkent Davlat yuridik universiteti "Umumta'lim fanlar va madaniyat" kafedrasida Dotsenti (PhD)
3. Henneberger, Durkee, Truong, Atkins va Tolan, 2013; Genri, Tolan va GormanSmit, 2001

² Jumaniyozova Dilfuza Kamolovna, Toshkent Davlat yuridik universiteti "Umumta'lim fanlar va madaniyat" kafedrasida Dotsenti (PhD)

4. Shnayder L.B. “Deviantnoe povedenie detey i podrostkov”. M:2005y.
5. Ктениду, М.Д. Трансляция чувства приватности в отношениях родителей сподростками: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 / Ктениду Мариа Димитриос -Краснодар, 2010. 189 с